

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТАМОЖЕННУЮ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

Шадманкулов Анвар Аблакулович

начальник кафедры Таможенного

регулирования и таможенных платежей

Таможенного института ТК, к.э.н., доцент

Аралбаева Умида Нурлибековна

e-mail: umidanurlibekovna@gmail.com

Курсант Таможенного института

Аннотация:

В статье рассматриваются ключевые факторы, влияющие на формирование таможенной стоимости товаров. Анализируются основные элементы, определяющие стоимость на стадии импорта и экспорта: стоимость сделки, условия поставки, транспортные расходы, страхование и другие сопутствующие расходы. Обсуждается влияние законодательства, международных соглашений и практики различных стран на расчёт таможенной стоимости. Также рассматриваются аспекты, связанные с оценкой и проверкой заявленной стоимости контролирующими органами.

Ключевые слова : *таможенная стоимость , условия поставки , стоимость сделки, экспортно-импортные операции , заявленная стоимость, таможенные платежи .*

Annotation:

The article discusses the key factors influencing the formation of customs value for goods. It analyzes the main elements that determine value at the import and export stages: transaction value, delivery terms, transportation costs, insurance, and other related expenses. The influence of legislation, international agreements, and the practices of various countries on the calculation of customs value is also discussed. Additionally, aspects related to the assessment and verification of declared value by regulatory authorities are examined.

Key words: *customs value, delivery terms, transaction cost export-import operations, declared value, customs payments.*

Annotatsiya:

Maqolada tovarlarning bojxona qiymatining shakllanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar ko'rib chiqiladi. Import va eksport bosqichida tannarxni belgilovchi asosiy elementlar tahlil qilinadi: tovarning faktura qiymati, etkazib berish shartlari, transport xarajatlari, sug'urta va boshqa tegishli xarajatlar. Bojxona qiymatini hisoblashda qonunchilik, xalqaro shartnomalar va turli mamlakatlar amaliyotining ta'siri muhokama qilinadi. Nazorat qiluvchi organlar tomonidan e'lon qilingan qiymatni baholash va tekshirish bilan bog'liq jihatlar ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *bojxona qiymati, yetkazib berish shartlari, bitim qiymati, eksport-import operatsiyalari, faktura qiymati, bojxona to'lovlari.*

Таможенной стоимостью товара, ввозимого на таможенную территорию, является стоимость товара, определяемая одним из методов определения таможенной стоимости товаров и используемая в целях начисления таможенных платежей.

В современной науке таможенного права существует следующие понятие таможенной стоимости.

Бакаева О.Ю. в своей диссертации доктора юридических наук «Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской Федерации» приводит следующее понятие таможенной стоимости: «Таможенная стоимость — это величина, основанная на стоимости товаров (оцениваемых, идентичных, однородных) согласно внешнеторговой сделке, которая принимается таможенным органом в качестве исходной расчетной базы для исчисления подлежащих уплате таможенных платежей»¹

Стрижова О.А. в диссертации кандидата юридических наук «Правовое регулирование таможенной стоимости» исходит из того что таможенной стоимостью выступает расчетная величина, в основе которой лежит реальная или абстрактная цена сделки с конкретным, идентичным или однородным перемещаемым товаром, функциональным назначением которой является формирование стоимостной основы для осуществления государством мер

¹ Бакаева О.Ю./ «Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской Федерации»

регулирования внешнеэкономических отношений, связанных со стоимостью товаров;²

Шишкин А.В. в диссертации кандидата юридических наук «Разработка организационно-экономического механизма контроля таможенной стоимости с учетом факторов риска» дает следующее понятие таможенной стоимости: «Таможенная стоимость — это расчетная величина, используемая государством в качестве экономической основы при регулировании внешнеэкономической деятельности, экономическая категория, функционально направленная на практическую реализацию таможенного законодательства».³

Таможенная стоимость представляет собой стоимость товара, определяемую в соответствии с действующим законодательством.

Расчет таможенной стоимости товаров и используемую в целях:

- обложения товара пошлиной;
- внешнеэкономической и таможенной статистики;
- применения иных мер государственного регулирования торгово-экономических отношений, связанных со стоимостью товаров, включая осуществление валютного контроля внешнеторговых сделок и расчетов банков по ним, в соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан .

Таможенная стоимость является одним из ключевых элементов внешнеэкономической деятельности и играет важную роль в процессе регулирования внешнеэкономической торговли. Правильное определение таможенной стоимости товаров имеет значительное значение как для предприятий, занимающихся импортом и экспортом, так и для государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в области внешнеэкономической деятельности. Факторы, влияющие на таможенную стоимость, могут варьироваться в зависимости от различных обстоятельств, включая особенности товаров, условия сделки, а также применяемые методы оценки. Несоблюдение правил определения таможенной стоимости может привести к финансовым потерям для компаний, штрафным санкциям и другим негативным последствиям. В данной статье мы рассмотрим основные факторы,

² Стрижова О.А. /диссертация кандидата юридических наук «Правовое регулирование таможенной стоимости»

³ Шишкин А.В. / диссертация кандидата юридических наук «Разработка организационно-экономического механизма контроля таможенной стоимости с учетом факторов риска»

влияющие на формирование таможенной стоимости, такие как условия поставки, транспортные расходы, страхование, а также особенности законодательства и международные соглашения. Понимание этих факторов позволит участникам внешнеэкономической деятельности более эффективно управлять своими затратами и минимизировать риски, связанные с таможенными процедурами.

На сегодняшний день существуют проблемы, связанные с определением и декларированием таможенной стоимости, которые можно условно классифицировать на случайные и преднамеренные, то есть созданные с определенной целью. Случайные проблемы возникают из-за полного отсутствия или наличия искаженной информации о ценах, в то время как преднамеренные проблемы возникают с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Поэтому важно проанализировать влияние различных факторов, таких как стоимость сделки, условия поставки, транспортные расходы, сезонность и другие, на таможенную стоимость.

Заявленные декларантом таможенная стоимость и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой, объективной и документально подтвержденной информации. При отсутствии такой информации таможенные органы вправе использовать имеющиеся у них сведения (ценовая информация по аналогичным товарам, содержащаяся в каталогах независимых торговых фирм) с соответствующей корректировкой.

Основу таможенной стоимости товара, ввозимого на таможенную территорию, должна составлять стоимость сделки с этим товаром, по мере возможности.

Порядок определения таможенной стоимости основаны на общих принципах и правилах, установленных статьей VII Генерального соглашения по тарифам и торговле и Соглашением по применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (Марокко, 15 апреля 1994 года).

На сегодняшний день существует 6 методов определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию.

- по стоимости сделки с ввозимым товаром; (метод 1)
- по стоимости сделки с идентичным товаром; (метод 2)
- по стоимости сделки с аналогичным товаром; (метод 3)

- на основе вычитания стоимостей; (метод 4)
- на основе сложения стоимостей; (метод 5)
- резервный; (метод 6)

Применение методов определение таможенной стоимости на импортных ГТД (%).

Методы	2019 г. июнь	2020 г. июнь	2021 г. июнь	2022 г. июнь	2023 г. июнь
1-метод	17.33%	23.42%	30.25%	30.71%	61.38%
2-метод	0.13%	0.22%	0.17%	0.18%	0.77%
3-метод	3.12%	5.45%	5.18%	6.78%	18.25%
4-метод	0.34%	0.06%	0.01%	0.01%	0%
5-метод	0%	0%	0%	0%	0%
6-метод	25.85%	46.44%	49.97%	48.47%	19.46%
Без метода	53.23%	24.41%	14.45%	13.85%	0.16%

- Источник: Статистика Таможенного комитета .

В 2023 году 76% таможенной стоимости растаможенных товаров было оформлено методом 1, а использование этого метода увеличилось на 63% по сравнению с 2022 годом.

Изучив структуру таможенной стоимости в соответствии со ст.303 и ст.304 ТК Республики Узбекистан можно сделать вывод о том, что основными элементами таможенной стоимости товаров являются - Метод по стоимости сделки с ввозимым товаром предусматривает определение таможенной стоимости ввозимого товара по стоимости сделки, то есть по цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимый товар на момент пересечения им таможенной границы. [3]

Таможенная стоимость — это стоимость товара, которая используется для расчета таможенных пошлин, налогов и других сборов при его ввозе или вывозе. На определение таможенной стоимости влияет несколько факторов, которые можно разделить на **непосредственно** и **опосредованно** влияющие.

Рис.1 Факторы влияющие на таможенную стоимость⁴.

Можно выделить основные элементы, влияющие на таможенную стоимость.

- стоимость сделки с товарами, на которую оказывают влияния различные условия внешнеторгового контракт;
- базисные условия поставки товаров;
- величина дополнительных начислений к цене.

Внешнеторговая сделка купли-продажи товара совершается в форме договора, который называется контрактом. Контракт купли-продажи — договор в письменной форме, который фиксирует коммерческие отношения между лицами.

Согласно законодательству Республики Узбекистан в Постановлении Кабинета Министров от 14.05.2020 г. № 283 даны минимальные требования, предъявляемые к внешнеторговым контрактам и инвойсам .

⁴ А.А. Шадманкулов «Воjхона qiymatiga ta'sir qiluvchi omillar». Ўзбекистон божхона ахборотномаси журналининг 2024 йил 2- сонида 81-86 бетлар

Ниже рассмотрим разделы контракты и их влияние на формирование таможенной стоимости товара:

Стоимость товара является ключевой характеристикой и важным условием сделки. Она должна быть указана с необходимой и достаточной степенью точности и полноты, включая все пояснения и оговорки. Цена товара, прописанная в внешнеторговом контракте, служит основой для определения таможенной стоимости. При установлении цены в контракте купли-продажи учитываются: единицы измерения товара, уровень цены, условия поставки (базис цены), валюта, в которой указана цена, способ ее фиксации, а также наличие скидок и условия оплаты.

Порядок определения единицы измерения товара зависит от характера товара и от практики, сложившейся в торговле данным товаром на мировом рынке. Стоимость в контракте может быть установлена:

- за определенную количественную единицу (или за определенное число единиц) товара, указанную в обычно при меняемых в торговле данным товаром единицах измерения (веса, длины, площади, объема, штук, комплектов и т.д.) или в счетных единицах (сотня, дюжина);
- за весовую единицу, исходя из базисного содержания основного вещества в товаре (для таких товаров, как руды, концентраты, химикаты и др.);
- за весовую единицу в зависимости от колебаний фактического веса содержания посторонних примесей и влажности.

Анализ периода 2019-2023 годов возникновения задолженности по таможенным платежам после выпуска товаров в свободное обращение показывает, что основная часть дополнительной задолженности была начислена вследствие неправильного определения таможенной стоимости товаров и неправильного применения льгот. При этом мы видим, что дополнительная задолженность, рассчитанная по сертификату происхождения, из года в год увеличивается (табл. 2).

П/н	Направление происхождения	Года				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Неправильное применение льгот	56,7	63,4	25,0	44,1	40,60

2	Неправильное определение таможенной стоимости	11,7	16,4	45,5	37,4	33,72
3	По сертификату происхождения товаров	5,4	7,6	8,0	4,4	9,98
4	Неправильное определение кода ТН ВЭД	20,2	5,2	15,5	6,6	4,85
5	Иные случаи	6,3	7,4	6,0	7,5	10,85
	Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 2. Состав оснований доначисления таможенных платежей, исчисленных таможенными органами (в %) ⁵

При определении таможенной стоимости товаров могут возникать следующие проблемы:

1. **Несоответствие документации:** Неполные или некорректно оформленные документы могут привести к трудностям в определении таможенной стоимости. Например, не указаны все факторы, влияющие на цену товара, или нет подтверждающих документов.
2. **Неоднозначность ценовых условий:** Часто бывает сложно однозначно интерпретировать условия поставки (например, по INCOTERMS), которые могут включать в себя дополнительные расходы, такие как транспортировка, страхование и прочие расходы, которые необходимо учитывать при расчете таможенной стоимости.
3. **Переопределение валютных курсов:** Переоценка стоимости товаров в иностранной валюте в связи с колебаниями валютных курсов может вызвать проблемы, если применяются разные курсы на момент оформления документов и фактической оплаты.

⁵ Статистические данные Таможенного Комитета

Для решения проблем, возникающих при определении таможенной стоимости товаров, можно использовать следующие пути:

1. Для решения проблемы несоответствия документации (неполных или некорректно оформленных документов, где не указаны все факторы, влияющие на цену товара) наиболее эффективным представляется внедрение интегрированной электронной системы управления документами по модели сингапурской TradeNet. Данная система функционирует как единая цифровая платформа для всех документов внешнеторговой сделки, осуществляет автоматическую проверку на согласованность данных, блокирует подачу документов при отсутствии обязательных сведений и интегрируется с банковскими системами для верификации платежных документов. Опыт Сингапура показывает, что такой подход не только минимизирует ошибки в документации на этапе подачи, но и значительно ускоряет процесс таможенного оформления, что выгодно как для таможенных органов, так и для участников ВЭД.

2. Для решения проблемы неоднозначности ценовых условий при определении таможенной стоимости эффективным является внедрение системы автоматизированного калькулятора корректировок по INCOTERMS, применяемой в Южной Корее (система UNI-PASS). Данная система автоматически рассчитывает необходимые добавления или вычеты к цене товара в зависимости от условий поставки, используя стандартизированные алгоритмы и актуальные базы данных стоимости международных перевозок, страхования и других сопутствующих услуг. Это исключает субъективное толкование условий INCOTERMS должностными лицами таможни и участниками ВЭД, обеспечивает единообразие подхода к расчетам и прозрачность методологии определения таможенной стоимости, что существенно снижает количество споров и ускоряет процесс таможенного оформления.

3. Для решения проблемы переполнения валютных курсов эффективным является внедрение системы фиксированных курсовых периодов, успешно применяемой таможенной службой Швейцарии. В рамках данной системы таможенные органы используют официально установленные средневзвешенные курсы валют для таможенных целей, которые обновляются и публикуются на регулярной основе (еженедельно или ежемесячно) и остаются неизменными в течение всего периода.

Заклучения

В результате проведенного исследования были выявлены и проанализированы ключевые факторы, влияющие на формирование таможенной стоимости товаров. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, установлено, что таможенная стоимость товаров формируется под воздействием комплекса взаимосвязанных экономических, правовых и организационных факторов. Основополагающими среди них являются: цена сделки, условия поставки, структура и состав дополнительных начислений, особенности транспортировки, страхования и логистики, а также валютные курсы и их колебания.

Во-вторых, исследование подтвердило значимость взаимоотношений между продавцом и покупателем как фактора, определяющего достоверность заявленной таможенной стоимости. Особые отношения между контрагентами, выражающиеся в применении трансфертного ценообразования, могут существенно исказить реальную стоимость товаров и требуют особого внимания со стороны таможенных органов.

Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использования для совершенствования механизмов таможенной оценки и минимизации рисков недостоверного декларирования. Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением влияния цифровизации торговли и внедрения блокчейн-технологий на процессы формирования и контроля таможенной стоимости, а также с разработкой методов автоматизированного выявления рисков искажения ценовой информации в условиях расширения электронной коммерции и трансграничной торговли.

Литература:

1. Таможенный Кодекс Республики Узбекистан . (<https://lex.uz/docs/2876352>)
2. Таможенный Кодекс Евроазиатского экономического союза . (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/56ed2c3d64a9fd41c7dd791e4d0e6be7e8fa967d/)
3. <https://customsspec.ru/>
4. Федотова Г.Ю. Таможенная стоимость: учебник / Г.Ю. Федотова. – СПб.: ИЦ «Интер медиа», 2020. – 336 с.
5. А.Шадманкулов. Учебное пособие Таможенная стоимость. Учебное пособие, 2023. - Т.: Таможенный институт.

6. А.Шадманкулов, М.Атаев. «Товарларни божхона қийматини аниқлаш механизмини такомиллаштиришнинг айрим масалалари». *Фундаментал тадқиқотлар журналининг* 2024 йил 6-сони, 153-159 бетлар.
7. А.А. Шадманкулов «Вожхона қийматига та'сир қилувчи омиллар». *Ўзбекистон божхона ахборотномаси журналининг* 2024 йил 2- сонида 81-86 бетлар
8. Божхона тўловларини ҳисоблаш, ундириш ва давлат бюджетига ўтказишнинг айрим масалалари /Пардаев Тулкин Насирович Божхона қўмитаси Божхона институти доценти, иқтисод фанлари номзоди
9. Гусейнова Г.М. Факторы, влияющие на эффективность взимания таможенных платежей. *Ж.: Молодой учёный. №17, апрель 2023 г.*
<https://moluch.ru/archive/464/101912/>
10. Статистические данные Таможенного Комитета при Министерстве Финансов и Экономики.